

**“AL-JOME’ AS-SAHIH” ASARINING NOMLANISHI: NEGA BARCHA
HADIS TO‘PLAMLARI JOME’ NOMINI OLMAGAN?**

Quvondiqova Mahbuba Zokir qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

Abstrakt. Ushbu tezisdagi muhaddislar imomi Imom Ismoil al-Buxoriyning shoh asari hisoblanmish “Al-Jome’ as-Sahih” asarining nomlanishi hamda nima sababdan boshqa hadis to‘plamlari “jome’” deb atalmaganligi sabablari yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: *hadis, jome’, sahih, sunnat, tafsir, siyrat, sanad, muxtasar.*

Kirish. Imom al-Buxoriyning “Al-Jome’ as-Sahih” asarini o‘qib-o‘rganish davomida manbalarda uning turli nomlariga duch kelishimiz mumkin. Jumladan, “Al-Jome’ as-sahih al-musnad”, “Sahihi Buxoriy”, “Sahihul Buxoriy”, “Al-Jome’ as-sahih”, “Jome’us sahih” va shu kabilar. Kitobga muallif tomonidan berilgan asl nom birmuncha uzun bo‘lib, uning qisqartma shakldagi nomlari kengroq tarqalgan.

Imom Buxoriyning bosh asari hisoblangan “Al-Jome’ as-Sahih” kitobi turli nomlar bilan ataladi. Ammo u kishining o‘zlari qo‘ygan nomni juda oz sonli kishilar biladi. Abu Nasr Kalaboziy o‘zining “Al-Hidayatu val irshadu fi ma’rifati ahlu siqot va sidod” asarida, Qozi Iyoz “Mashariqul anvar fi sihahil asar” asarida, Ibn Solah “Muqaddimatu fi ulumil hadis” asarida, Navaviy “Tahzibul asmai valg‘ot” asarida kelgan ma’lumotlarga asosan “Sahihul Buxoriy” asarining to‘liq nomi quyidagicha beriladi: “Al-Jomi’ al-musnad as-sahih al-muxtasar min umuri Rasululloh sollallohu alayhi vasallama va sunanihi va ayyamihi”.

Kitobning nomini so‘zma-so‘z tarjima qiladigan bo‘lsak, “Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishlari, sunnatlari va ayyamlari haqida qisqa, sahih, musnad to‘plam” degan ma’no kelib chiqadi. Bu asarning bunday nomlanishini

alloma Ayniy ham o'zining "Umdatul Qoriy" asarida tasdiqlagan. Ammo, Hofiz ibn Hajar rahimahulloh bu asarni "al-Jomi' as-sahih al-musnad min hadisi Rasulillah sollallohu alayhi vasallam", ya'ni, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisleri haqida jamlovchi, sahih, musnad to'plam" deb nomladi.

Bu asarning to'liq nomlanishi borasida aytilgan so'zning eng muvofiqi yuqorida aytilgan birinchi fikrdir. Chunki to'liq sarlavhadagi "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishlari" degan so'z "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi" degan so'zdan ko'ra kengroq ma'noni o'z ichiga oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishlarining ichiga aytgan hadislaridan tashqari ko'pgina sunnatlari ham kiradi. "Sahih" degan so'zdan oldin "musnad" degan so'zning kelishi esa, bu kitobda kelgan har bir hadis roviylar sanadiga ega ekanligidan dalolatdir.

Yuqoridagi jamoat bu asarni nomlashda "al-muxtasar" degan so'zni ziyoda qildi. Bunga sabab qilib, Imom Buxoriyni shu asarni yozishga undagan quyidagi ustozlari Is'hoq ibn Rohavayh aytgan so'zini keltirish mumkin. Xatib Bag'dodiy mashhur "Tarixi Bag'dod" kitobida bu haqida Ibrohim ibn Ma'qil Nasafiydan quyidagi rivoyatni keltiradi: "Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoilning: "Ustozim Is'hoq ibn Rohavayhning huzurida edik. U kishi: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari bo'yicha ishonarli, muxtasar bir kitob jamlasalarigiz-chi", deb qoldi. Mana shu gap qalbimga o'rnashib qoldi va "Al-Jomi' as-Sahih" asaridagi hadisleri to'plashni boshladim".

Bu voqeaning e'tiborli tarafi shundaki, ustozlari "muxtasar" (qisqa) degan so'zga urg'u bergan. Imom Buxoriyning: "Men sahih hadislerden iborat, cho'zilib ketmagan kitob yozdim" va "Men bu kitobni olti yuz mingta hadis ichidan tuzdim", deb aytgan so'zlari ham bu asarning muxtasar bo'lganiga dalildir. [1]

Demak, ushbu ma'lumotlardan ko'rinadiki, Buxoriy bu asarni yozishda juda ko'plab hadisleri o'rgangan, tahlil qilgan, ishonchlilarini ishonchsizlaridan ajratgan hamda ming-minglab hadisler orasidan saralab olgan va o'zi aytganidek, "muxtasar" ya'ni qisqa hajmli kitob holiga keltirgan.

Kitobning “Jome’ ” deb nomlanishi sababiga kelsak, bu borada ham turli sabablar keltirilganini ko‘rish mumkin. Avvalo, tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ko‘plab hadisga oid kitoblar yozilgani guvohi bo‘lamiz. Biroq ularning barchasi ham “Jome’ ” nomiga sazovor bo‘lavermagan. Hadislar to‘plami “Jome’ ” nomini olishi uchun bir qancha shartlar mavjud. Hadis ilmi ulamolari istilohida “jome’ ” deganda, “hadisning barcha qismlarini jamlovchi” degan ma’no tushuniladi. Ya’ni aqiyda, hukmlar, zohidlik, yemoq-ichmoq odobi, safar odobi, tafsir, tarix, siyar, fitnalar, fazilatlarga oid hadislarni o‘z ichiga olgan kitob degan ma’noni bildiradi.

Bu haqida Shoh Valiyulloh Dehlaviy quyidagilarni aytadi: “Ahli hadislar hadis ilmini devonga kiritib, tasnif qilganlarida uni to‘rt fandan iborat qilganlar:

1. Sunnat fani. Ya’ni fiqhga oid narsalar. Molikning “Muvatto’ ”si va Sufyonning “Jome’ ”siga o‘xshash kitoblar.
2. Tafsir fani. Ibn Jurayjning kitobiga o‘xshash.
3. Siyrat fani. Muhammad ibn Ishoqning kitobiga o‘xshash.
4. Zuhd va Raqoiq. Ibn Muborakning kitobiga o‘xshash.

Buxoriy mazkur to‘rt fanni bir kitobda jamlashni iroda qildi. Shu bilan birga Buxoriy o‘zidan oldingi va zamondosh ulamolar sahihligi haqida hukm qilgan hadislarnigina olishni yo‘lga qo‘ydi. Sanadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib boradigan hadislarnigina olishni ravo ko‘rdi. Kitobdagi ba’zi asarlar va shunga o‘xshash narsalar hadisga tobe bo‘lgan holdagina kelgan, asl bo‘lib kelmagan.

Shuning uchun uning kitobi “Al-Jome’ as-sahih al-musnad” deb nomlangan. Yana Buxoriy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan hukm chiqarishga qattiq uringan. Har bir hadisdan ko‘plab masalalarni chiqargan. Buni undan oldin hech kim qilmagan”. [2]

Bundan tashqari, H.Olimjonovning “Hadis to‘plamlarining turlari” nomli maqolasida “Jome’ ” atamasi va kitobning shunday nom olishi shartlari haqida ushbu ma’lumotlar keltirilgan. “Jome’ – din va uning barcha ahkomlariga doir

mavzularni qamrab oladigan marfu' hadislar to'plamidir". Bu mavzular sakkizta bo'lib ular quyidagilardan iborat:

1. Aqida.
2. Ahkom (fiqhiy-amaliy hukmlar).
3. Siyar (Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridagi harbiy yurishlar).
4. Odob-axloq.
5. Tafsir.
6. Fitana (kelgusi davrda ro'y beradigan fitna-buzg'unliklar haqidagi xabarlar).
7. Qiyomat alomatlari.
8. Manaqib (sahobalar sifati va u kishilar haqida aytilgan gaplar).

Uslubda bitilgan to'plamlar: "Sahih Buxoriy", "Sahih Muslim", "Sunan Termiziy" – aslida "Jomeut Termiziy" bo'lishi kerak edi, biroq ulamolar Termiziy kitoblarini fiqhiy boblar tartibida keltirganlari uchun "Sunan – fiqhiy, ahkomiyy tartibda tartiblangan" deb nom berganlar. [3]

Xulosa sifatida shuni qayd etish kerakki, har bir asarning nomi o'quvchiga uning maqsadi, mazmun-mohiyati, nima mavzuga bag'ishlangani haqida qisqacha bo'lsa-da ma'lumot beradi. Avvalo, asarga to'g'ri nom tanlay bilish ham yozuvchidan mahorat talab qiladi. "Sahihul Buxoriy" asarining nomi to'g'risida bildirilgan fikrlarni yuqorida ko'rib chiqdik. Asarning to'liq nomi ko'pchilikka noma'lum va ko'proq qisqa shakllari bilan tanilgan. Shuningdek, har qanday to'plam ham "jome'" bo'la olmaydi, buning uchun ma'lum shartlarga javob berishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxriyev O. Sahihul Buxoriyning asl nomi. sammuslim.uz sayti. Maqola Iyul, 2020.
2. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf v.b. Oltin silsila. Sahihul Buxoriy. – T.: HILOL NASHR, 2023. – 1-juz. 81-82-betlar.

3. Olimjonov H. Hadis to'plamlarining turlari. Maqola. Islom ma'rifati jurnali.
Fevral 2023. 4-son.